

Способ повышения эффективности и экологичности дизельных энергетических установок

Таланов Д.Г., Галданов Д.В., Генрих И.О., канд. техн. наук

Аннотация.

Существенным недостатком дизельных энергетических установок мобильных средств является их низкая экологичность вследствие неполного сгорания топлива, что также отражается на их эффективности.

В статье рассмотрен способ повышения эффективности дизельных энергетических установок и экологичности за счет применения, высокоэффективной дожигающей присадки (модификатора горения), которая обладает значительным преимуществом в сравнении с известными аналогами в части эффективности, стабильности физико-химических свойств при различных климатических условиях и хорошей растворимостью в дизельном топливе.

Ключевые слова: дизельные энергетические установки, модификаторы дожига топлив, экологичность, эффективность.

Способ основан на применении растворимого модификатора горения в дизельном топливе, что приводит к повышению КПД энергетических установок и снижению выбросов опасных веществ в выхлопных газах. В частности, для снижения количества опасных веществ в выхлопных газах автотранспорта использованы различные способы, наиболее эффективными из которых является каталитическая очистка [1]. В современных автомобилях используются так называемые «3-х функциональные» катализаторы, обеспечивающие одновременную конверсию основных токсичных компонентов: CO, NO_x и CH_x. Ключевым компонентом вышеуказанных катализаторов является диоксид церия CeO₂, введение которого в состав катализаторов очистки выхлопных газов в качестве промотора или в качестве носителя значительно улучшает их работу [2]. Диоксид церия способствует более равномерному распределению благородного металла по поверхности носителя, являясь текстурным промотором, увеличивает термическую стабильность носителя за счет образования алюмината.

Для железнодорожной техники решения с применением различных каталитических систем, таких как в автотранспорте, нереализуемо по ряду общепонятных причин.

Одним из перспективных направлений увеличения КПД энергетических установок и улучшение их экологических показателей является применение дожигающих присадок для дизельного топлива на основе органических соединений церия обладающие стабильностью и хорошей растворимостью в углеводородных топливах.

Свойства оксида церия как высоко эффективного катализатора в реакциях окисления обусловлено за счет низкого восстановительно-окислительного потенциала между ионами церия ($1,7V$), позволяющего реакциям окисления легко проходить в камерах сгорания. При этом оксид церия является переносчиком кислорода как для реакций окисления CO или CH_x до CO_2 , так и для реакций восстановления NO_x до N_2 . Количество кислорода, обратимо поставляемого в газовую фазу и удаляемого из газовой фазы, называют кислородной емкостью оксида церия (КЕЦ) [3].

Вышеуказанная каталитическая активность может иметь место, когда оксид церия добавляют в качестве присадки к топливу, например, к дизельному топливу или к бензину. Чтобы данный эффект оказался максимальным, оксид церия должен иметь размер частиц, достаточно малый, поскольку каталитический эффект является зависимым от площади поверхности, малый размер частиц делает нанокристаллический материал более эффективным в качестве катализатора. В настоящее время в европейских странах дисперсии оксида церия используют в качестве присадки к дизельному топливу. При этом частицы оксида церия должны быть нанокристаллической природы, они должны быть меньше $1 \mu m$, чтобы оставаться в стабильной дисперсии в топливе.

Так, например, введение соединений церия в готовые топлива автотранспорта в виде мелкой дисперсии в количестве $2-5 \text{ ppm}$ дает значительный эффект как экологический, так и экономии топлива до 11% . Частицы оксида церия могут быть введены в топливо непосредственно или как часть пакета присадок, который добавляют в топливо.

В ряде работ [4-5] установлено, что частицы оксида церия могут быть стабилизированы в топливе или в пакете топливных присадок за счет присутствия детергента, но смазывающие агенты могут оказывать вредное воздействие, поскольку они могут быть причиной возникновения осаждения.

Такие детергенты должны быть беззольными, т.е. не содержащими металлы. Подходящие детергенты включают амиды, амины, основания Манниха и сукцинимиды. Предпочтительным детергентом является сукцинимид.

Все дисперсии оксида церия не имеют гарантированной стабильности, в дизельном топливе.

Для появления стабильного эффекта в таких топливах компонент, содержащий церий, должен вводиться в виде металлоорганических соединений.

В нашем случае был разработан синтез с получением серии органических соединений церия, которые обладают стабильностью в углеводородных топливах. Такие соединения могут храниться значительное время и применяться в процессе заправки транспортных средств.

Синтезированные цериевые присадки проходили апробацию на автотранспортных средствах при концентрации церия в топливе $2-3 \text{ ppm}$.

Результаты апробации дожигающей присадки на основе церия на автотранспорте показали возможность экономии топлива до 11% масс. При этом стоимость топлив с присадкой увеличится всего на 7%. Также применение данной присадки снизит техногенную нагрузку на окружающую среду.

Представленный способ может быть реализован компаундированием дизельного топлива дожигающей присадкой на базах хранения топлив РЖД. Данный способ не требует дополнительных вмешательств и настроек ДВС.

Данный способ позволит:

- повысить общий КПД двигателя;
- очистить камеры сгорания и тракта выхлопной системы ДВС;
- снизить удельный расход топлива до 11 % масс. (присадка 8 ppm);
- снизить концентрацию вредных выбросов, СН на 50 - 60%, СО на 40- 60 %, NO_x до 40 - 50 %.

Список источников

1. Порсин А.В., Аликин Е.А. и др. // Катализ в промышленности. 2007. № 6. С. 39–45.
2. Иванова А.И. Физико-химические и каталитические свойства систем на основе CeO₂ // Кинетика и катализ. – 2009. – Т. 50, № 6. – С. 831-849.
3. Иванов В.К. Функциональные наноматериалы на основе диоксидов церия и элементов подгруппы титана: синтез, исследование структуры и размерных эффектов. – 2011.
4. Патент РФ № 2487753 опубликовано 20.07.2013 Бюлл. № 20
5. Патент РФ № 2352618

Способ повышения эффективности и экологичности дизельных энергетических установок

Method for increasing the efficiency and environmental friendliness of diesel power plants

Keywords: diesel power plants, fuel afterburning modifiers, environmental friendliness, efficiency.

Talanov D.G., ООО Inzhstroyservis, Galdanov D.V., Genrikh I.O., Candidate of Technology sciences

Abstract. A significant disadvantage of diesel power plants of mobile vehicles is their low environmental friendliness due to incomplete combustion of fuel, which also affects their efficiency. The article discusses a method for increasing the efficiency of diesel power plants and environmental friendliness through the use of a highly effective afterburning additive (combustion modifier), which has a significant advantage in comparison with known analogues in terms of efficiency, stability of physicochemical properties under various climatic conditions and good solubility in diesel fuel.